

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universidade de Vigo

FEUGA
 FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

THÜNEN

Luke
 LUONNONVIIRAKESKUS

FlächenAgentur
 Rheinland GmbH

PETLA

POMONA

fyneco
 vegetal technology

RUBÉN
 RODRÍGUEZ
 GÓMEZ

contactica
 innovation

Eesti Maaülikool
 Estonian University of Life Sciences

inorde
 Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico
 Deputación Provincial de Ourense

symbiom
 LEARN-ING FROM NATURE

Universidad
 Politécnica
 de Cartagena

UNIVERSITY OF
 COPENHAGEN

**Tynnelän
 tila**

inagro
 INNOVATION & SERVICES IN AGRICULTURE & HORTICULTURE

Kilpiän tila

- aurinkoenergiasta iloa ja hyötyä

PROEFSTATION
 VOOR DE GRONDTEELT

ASAJA
 Región de Murcia

ILVO
 Flanders research institute for
 agriculture, fisheries and food

Mullakaitse

**Mulla bioloogilise
 mitmekesisuse
 suurendamine
 Euroopa
 agroökosüsteemides**

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

MIS ON SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro projekti eesmärk on leida põllukultuuride kasvatamisel tavad, mis suurendavad mulla geneetilist ja bioloogilist mitmekesisust, vähendavad väliste sisendite kasutamist, kuid samal ajal suurendavad taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti. Oluline on mulla ökosüsteemi parandamine, et säilitada Euroopa Liidu põllumajandussektori stabiilsus ja vastupidavus. Projekti käigus luuakse uusi teadmisi mulla geneetilise ja bioloogilise mitmekesisuse (mikro- ja makroorganismide) kasulikkuse ja kasumikkuse kohta põllukultuuride kasvatamisel. Need teadmised aitavad integreerida mulla bioloogilist mitmekesisust igapäevasesse põllumajandustootmisesse. SoildiverAgro projekti rahastab programm Horisont2020.

MILLINE ON EESMÄRK?

- Laiendada agroökoloogilisi teadmisi
- Välja selgitada ja levitada infot parimate tootmispraktikate kohta põllumajanduses
- Arendada välja uued töömeetodid
- Defineerida bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja suurendamise sihid
- Välja töötada strateegiad bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja suurendamiseks
- Vähendada taimekasvatuse sõltuvust välistest sisenditest

MIDA ME TEEME?

SoldiverAgro tegevused toimuvad 6 erinevas pedokliimaatilises piirkonnas, kuhu rajatakse kokku 15 põldkatset, et paremini mõista, kuidas mullaorganismide poolt tekitatud eeliseid saab rakendada, et parandada mulla oma ressurside kasutamist taime arenguks ja taimetervise hüvanguks.

Põldkatsed rajatakse kolme erineva kultuuriga: kartul, nisu ja köögivilj erinevates viljavaheldussüsteemides.

MITMEKÜLGNE LÄHENEMISVIIS

Huvigrupi tuvastamine

- Lõpp-kasutajad
- EIP-AGRI
- Avalik haldus
- Kodanikuühiskond
- Avalik haldus
- Poliitikakujundajad

Huvigrupi kaasatus

- TUTVUSTATAKSE
- VÕETAKSE KUULDA
- KONSULTEERITAKSE
- KAASATAKSE
- TÖÖTATAKSE KOOS